

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ СТАРШИХ ГРУПП ПОСРЕДСТВОМ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИИ

Тураева Дилафруз Рустамбоевна

Международный университет Кимё в Ташкенте

Сайдуллаева Мадинабону Хожиакбар кизи

Магистрантка первого курса дошкольного образования

Аннотация: В данных тезисах раскрыты методы и приемы социализации которые направлены на формирования и развития личности ребенка старшего дошкольного возраста, на коммуникации ребенка со старшими, а также адаптации к жизни в обществе посредством игровой деятельности.

Ключевые слова: методы, приемы, социализация, адаптация, дети старшего возраста, дидактически игры, общество ,коммуникация, игровая деятельность, образования.

Annotation: These theses reveal the methods and techniques of socialization that are aimed at the formation and development of the personality of a child of senior preschool age, the communication of the child with the elders, as well as adaptation to life in society through play activities.

Key words: methods, techniques, socialization, adaptation, older children, didactic games, society, communication, game activity, education.

В настоящее время большое внимание уделяется процессу воспитания подрастающего поколения. Президент Республики Узбекистан неоднократно подчеркивал, что одной из неотложных задач современности является воспитание подрастающего поколения в духе здравого смысла и свободного выражения своего мнения. Соответственно, 2023 год объявлен годом «Внимания к людям и качественного образования».

В современных условиях усовершенствование образования значительное внимание уделяется проблеме создания самостоятельной свободной личности способной к созидательному взаимодействию с социальным миром. С этих положений актуален поиск эффективных путей развития субъективного опыта взаимодействия детей с другими людьми, а также расширение возможностей детей старших групп активно и творчески участвовать в этом взаимодействии [1, 52].

Социализация-это процесс адаптации индивида в обществе, приспособление к окружающему миру, а также вхождение в социальную среду через овладение её социальными нормами, правилами и ценностями, знаниями и навыками. На ряду с тем можно выделить процесс социализации детей

дошкольного возраста-это в свою очередь усвоение и приобретение базовых навыков взаимодействия между членами общества. Социализация нужна в первую очередь, для того чтобы подготовить ребенка к жизни в группу людей, с которой он вскоре столкнется в будущем, когда пойдет в школу. Социализация необходимо для детей чтобы они научились успешно и легко контактировать с другими людьми, свободно общаться, строить отношения.

Существует методы и приемы формирования культуры общения детей с взрослыми и сверстниками. Культура общения представляет собой выполнение ребенком норм и правил общения с взрослыми и сверстниками, которое обосновано на уважение и доброжелательности, на вежливое поведение в общественных местах и в быту. Для того чтобы у ребенка существовала культура речи, понадобится достаточно запаса слов, умение лаконично говорить, сохраняя спокойный тон. Важную роль в развитии культуры общения детей, играют родители. Дети слушая речь родителей, стараются использовать ее, не поняв смысл, хороший или плохой. Подражание ребенка взрослым это и есть подражание культурному общению и поведению. Первое социальное объединение детей – это группа детского сада. Воспитание детей не может осуществляться как подчеркивал А. С. Макаренко, каким-либо «уединенным» методом или средством. В педагогическом процессе используется целый комплекс различных методов. Один из ценных методов является беседа, этот метод полезен не только для умственного воспитания, но и для средство общения. Беседа - это обсуждение чего-либо, которое подготовлена заранее, это может быть диалог или речь на выбранную тему. Через беседу можно развивать коммуникативные способности детей, вырабатывать привычку слушать собеседника, а также увеличивать активность ребенка и способность к сдержанности. Так же коммуникативные способности у детей старших групп можно развивать во время занятий в детском саду. На занятиях воспитатель может использовать разные приемы. Это может быть прием работа в парах, группами и в команде. Прием работа в парах способствует развитию у ребенка не только коммуникативные навыки, но и развивает нравственные качества.

Игра является одним из основных методов социализации детей. В игре ребенок усваивает знание об окружающем мире и способах его познания, идет поэтапное встраивание детей в общее для всех жизненных пространств, а также обогащается словарный запас слов. В старшем дошкольном возрасте обогащается сюжетно — ролевая игра, наблюдается разнообразие тематики игр, ролей, игровых действий, вводимых и реализуемых в игре правил. В данном возрасте конструкторская игра начинает превращаться в трудовую деятельность. В таких играх дети усваивают элементарные трудовые умения и навыки, познают физические свойства предметов, у них активно развивается

практическое мышление. У ребенка появляется и развивается способность планировать свои действия, совершенствуются ручные движения и умственные операции, воображение и представления [4; с. 12].

Особенное внимание также нужно уделять дидактическим играм при развитии коммуникативных качеств у детей старшего дошкольного возраста. Дидактические игры способствуют обогащению словарного запаса детей, развитию умения отвечать на вопросы задаваемым воспитателем, расширяет кругозор ребенка. Развиваясь, ребенок превращается, наконец, в члена общества, несущего все обязанности, которые оно на него возлагает. Последовательные стадии в его развитии и являются не чем иным, как отдельными ступенями этого превращения.

Но ребенок не только фактически изменяет свое место в системе общественных отношений. Он также и осознает эти отношения, осмысливает их. Развитие его сознания находит свое выражение в изменении мотивации его деятельности: прежние мотивы теряют свою побудительную силу, рождаются новые мотивы, приводящие к переосмысливанию его прежних действий. Та деятельность, которая прежде играла ведущую роль, начинает себя изживать и отодвигаться на второй план. Возникает новая ведущая деятельность, а вместе с ней начинается и новая стадия развития [3, с. 12].

По нашему мнению изучение социализации с помощью методов и приёмов игровых технологии и коммуникативно – личностного развития, с одной стороны, должно подготовить детей к жизни в социуме, чтобы с другой, уделив внимание воспитанию адаптированного человека, который способен противостоять жизненным трудностям.

Таким образом можно сделать вывод что в дошкольном периоде социализация детей через игровые технологии становится главным фактором для осуществления и развитие коммуникативных способности среди сверстников и взрослых, также из вышесказанного можно выделить что именно правильное применение методов и приемов социализации способствует успешному адаптации ребенка в обществе и нахождение себя в жизни. А также, необходимости такой системы воспитания, чтобы, социализируясь, личность имела в качестве цели саму себя, свое саморазвитие, свое жизненное самоопределение. В связи с этим содержание воспитания должно базироваться на системе жизненных ценностей личности.

Список использованной литературы:

1. Пятница Т.В. Социализация дошкольников через игру: Пособие для педагогов дошкольного учреждения. —Мозырь: ООО ИД «Белый ветер», 2011

2. Эльконин, Д. Б. Детская психология. — 4-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2000
3. Фельдштейн Д. И. Хрестоматия по возрастной психологии — Издание 2-е, дополненное. М.: Институт практической психологии, 1996.—304 с
4. <https://www.maam.ru/detskijsad/metody-i-priyomy-formirovanija-kultury-obschenija-detei-s-vzroslymi-i-sverstnikami.html>